

TABIY GAZDAN GELIY AJRATIBOLISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502441>

Suyunov Kamoliddin Bahodir o'g'li

Ochilov Jamshidbek Yunus o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute

bakalavriat bosqich talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolamiz geliyning asosiy fizik-kimyoviy xossalari, tabiiy gazdan geliy ajratib olishda qo'llaniladigan usullarini, geliy olishning kriogen usulining asosi? – kabi savollarga javob beriladi.*

Kalit so'zlar: *geliy, inert gaz, membranalar, kapillyarlar, kriogen usuli rekperativ, xromatografik gazanalizatorlarida.*

Geliyning asosiy fizik-kimyoviy xossalari va qo'llanilish sohalari. Geliy – inert gaz bo'lib, 4,0026 molekulyar massaga va atmosfera bosimida $-268,9^{\circ}\text{C}$ qaynash haroratiga ega. Geliy hidga, tamga ega emas,

zaxarli emas, yonmaydi, yengil (normal sharoitlarda zichligi $0,1786 \text{ kg/m}^3$ ni tashkil etadi), juda yuqori issiqlik o'tkazuvchanlikka ega. Geliyning noodatiy xossalari uning fanning va texnikanig turli tarmoqlarida keng qo'llanilishiga sharoit yaratdi: eksperimental fizikada, xromatografiyada, kosmik va raketa texnikasida, noyob metallarni olish va payvandlash texnologiyasida, yadro energetikasida, meditsinada, suv osti kemasozlik ishlari uchun suniy nafas olish aralashmalarini tayyorlashda va boshqalarda. Ilmiy tadqiqotlar va mudofa sanoati uchun geliyning katta qiymati hisobga olinib, bir qator mamlakatlarda uning strategik zaxiralari tuzilgan. Dunyo bo'yicha iste'mol qilinadigan geliyning deyarli barchasi tabiiy gazdan olinadi. Geliyning dunyo bo'yicha zaxirasi hozirda 56 – 60 mlrd. m^3 deb baholanadi. Tabiiy gazda geliyning hajmiy miqdori foizning yuzdan bir ulushlaridan 3.0 % gacha o'zgaradi. Tabiiy gazdagi geliyning 0,03 - 0,04% dagi darajasi sanoat miqyosidagi daraja hisoblanadi. Geliy ishlab chiqarish rentabelligiga uning dastlabki xomashyo gazidagi konsentratsiyasi va xomashyo gazi qayta ishlanishining kompleksligi ta'sir ko'rsatadi, chunki gazdan vodorod sul'fid, uglerod ikkioksidi, azot, etan, propan, butanlarning bir vaqtda olinishi va uning siqilishi geliy ishlab chiqarishni yuqori samarali qiladi.

Geliy ishlab chiqarishning texnologik asoslari:

- Tabiiy gazdan geliy ishlab chiqarish to'rt usulda amalga oshiriladi:
 - ftor saqlovchi birikmalar bilan absorbsiyalash;
 - gidrat hosil qilish bilan;
 - membranali texnologiya bilan;
 - kriogen usul bilan.

1. Ftor saqlovchi birikmalar bilan absorbsiyalab geliy olish geliy olishning absorbsiyalash usuli ftor saqlovchi birikmalarning gazdagi geliyning o'zidan boshqa komponentlariga (CCl_3F , CCl_2F_2 va boshqalar) nisbatan yuqori yutuvchilik xususiyatiga asoslangan. Masalan, bu birikmalarda metan geliyga nisbatan 10 - 20 martaga ko'proq eruvchandir. Absorbsiya haroratini $-20+ -30^\circ\text{C}$ gacha pasaytirilishi bilan gazning barcha komponentlarini eruvchanligi ortadi va geliy uchun bu eruvchanlik boshqalarga nisbatan sezilarli darajada kam o'sadi. Shunday qilib, absorberdan geliy olish qurilmasiga geliy yetarlicha yuqori konsentratsiyada chiqadi.

Gidrat hosil qilinishi bilan geliy olish:

Geliyning gidrat hosil qilinishi bilan olinishi uning past haroratlarda yuqor bosimlarda gazning boshqa komponentlari (yengil uglevodorodlar, uglerod ikkioksidi vodorod sul'fid, azot) kristalli gidratlar hosil qilgan bir vaqtda uning kristalli gidratlar hosil qilishga qodir emasligiga asoslangan. Biroq bu jarayonning asosiy kamchiligi suvga bo'lgan katta talabdir, chunki kontaktorga kelib tushuvchi suv va tabiiy gaz massasi bo'yicha nisbat 20:1 dan 100:1 chegaralarida bo'lishi kerak.

Membranali texnologiya bilan geliy olinishi:

Tabiiy gazdan membrana usulida geliy ajratib olish alternativ va istiqbolli usullardan biri sifatida qaraladi. U geliyning membranalar va kapillyarlar orqali yuqori dardjada Kirib borish xususiyatiga asoslangan, bunday texnologiya boshqa usullarga nisbatan kam energiya sig'imiga ega. Kapilyarlar tayyorlanadigan materiallar geliy yaxshi o'tkazuvchi va tabiiy gazning boshqa komponentlarini yomon o'tkazuvchi kvarsli shisha bo'lishi mumkin. Ma'lum bir sharoitlarda bunday kapillyarlar geliyning sezilarli miqdorini yig'ishi mumkin. Bunday maqsad uchun aralashma katta yuza bilan kontaktlashishi va shisha juda yupqa bo'lishi kerak. Bundan tashqari, kapillyarlar tashqarisi va ichidagi bosimlarning katta farqini ushlab turish kerak. Bunday sharoitni yaratish uchun eng yaxshi konfiguratsiya shishali kapillyarlar to'plamini shunday joylashtirish kerakki, gaz aralashmasi geliy yig'iladigan kapillyarlarni katta bosim ostida yuvsin. Jarayonni amalga oshirish uchun bir tomoni yopilgan kapillyarlar to'plami ichidan gaz yoki xom-geliy o'tkaziladigan quvur ichiga joylashtiriladi. Kapillyarlar ochiq uchlari geliy siqib chiqariladigan umumiy kollektorga yaqinlashadi. Membranalar tayyorlash uchun materiallar sifatida shuningdek atsetatsellyuloza va turli xil polimer birikmalardan foydalanish mumkin. Geliy ajratib olish uchun membranalar geliy uchun yuqori o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi, kimyoviy va fizik barqaror bo'lishi, mikro-bo'shliqlar ko'rinishida kamchiliklarga ega bo'lmasligi, nisbatan past haroratlarga va qayta ishlanadigan tabiiy gaz va olingan geliy konsentrati orasidagi bosimning katta farqiga bardosh berishi kerak. Jarayon -5 dan $+25^\circ\text{C}$ gacha haroratlarda o'tkaziladi, membranadagi bosimlar 3,5 MPa va undan yuqoriroqga yetad, Onadigan konsentratdagi miqdori 80 - 90 % ni tashkil etadi. Membranali usul xomashyoning katta bo'lmagan miqdorlarida yetarlicha

samaradordir. Hozirgi vaqtda geliy olishning membranali texnologiyasi bo'yicha ilmiy-tadqiqot va tajriba - ishlab chiqarish ishlari ancha jadal davom ettirilmogda.

Geliy olishning kriogenli usuli:

Geliy olishning kriogen usuli eng ko'p tarqalgan va u haroratning tushirib borilishida tabiiy gaz Komponentlarining ketma ketlikda kondensatsiyalanishiga asoslangan. Kriogen qurilmalarda keyinchalik yuqori tozalikdagi (99,995 % gacha) geliy olish uchun kimyoviy, adsorbsiyalash va katalitik tozalashdan o'tkaziladigan xomashyo geliy yoki geliy miqdori 50 - 85 % bo'lgan geliyli konsentrat olinadi. Kriogen qurilmalar texnologik sxemalarining Ikki varianti mavjud variant bo'yicha tabiiy gaz 2,0 MPa bosim ostida rekuperativ issiqlik almashuvchilarda -28 gacha va ammiak bilan - 45°C gacha sovitiladi, so'ngra 1,2 MPa gacha drossellanadi va kolonnaga tushadi. Unda gazdan asosan azot qo' shimchali metan V, yuqorisidan esa o'rtacha 3 % gacha geliy miqdorli gaz chiqib ketiladi. Bu gaz yuqorisidan 80-90 % gacha geliy miqdori bo'lgan geliy konsentrati ||| chiqib Ketadigan ikkinchi kolonnada yana bir bor

kondensatsiyalanadi (0,4 MPa da azot bilan qaynovchi). Birinchi kolonna yuqorisi uning 0,15 MPa bosimgacha drossellangan kub suyuqligi bilan sovutiladi tozalangan va quritilgan I gaz 3,2 MPa bosim ostida dastlad propan Dllan soVItiladi, so'ngra (oraliq separatsiyali) rekuperativ 1ssiqlik almashuvchida -104 °C gacha sovitiladi drossellashdan so'ng 153 °C harorat bilan kolonnaga beriladi. Bu kolonna pastidan asosan metan olinadi. Kolonna yuqorisi sovuqlikning rekuperatsiyasi hisobiga sovitiladi, shu sababli unda -19 °C harorat ushlab turiladi, uning yuqorisida geliy va azot aralashmasi olinadi. So'ngra bu aralashma ikki rekuperativ issiqlik almashuvchilarda yanada sovitiladi va ikki separatorlarda geliy konsentrati (85%) va azot konsentrati (99,5%) ga ajratiladi. Bularidan oxirgisi turbodetander 5 da kengayib kolonna yuqorisini sovitadi va mahsulot sifatida olinadi. Bu variant bo'yicha geliyning boshlang'ich miqdoridan o'rtacha 85-96 % ajratib olinadi.

Kriogen qurilmalarda olinadigan geli konsentratni yanada chuqurroq sovitishdan foydalanilib chuqur tozalashdan o'tkaziladi. Tozalash konsentratdan vodorod, azot, metan va boshqa qo'shimchalarni yo'qotishga asoslangan va odatda to'rt bosqichdan tashkil topadi. Konsentratni vodorod qo'shimchasidan mis oksidi saqlovchi maxsus katalizatorida oksidlab tozalash; molekulyar elak-seolitlarda yoki alyuminiy oksidida adsorbsiyasi vodorod oksidlanishida hosil bo'lgan namlikdan chuqur quritish: konsentratni 15 -20 MPa gacha siqish va -207 °C gacha sovitish, keyinchalik uni azot qoidiqlarini yo'qotish uchun drossellash va bir yoki ikki bosqichda separatsiyalash. Bu bosqichdan so'ng konsentratda 99,5 miqdorda geliy bo'ladi; konsentratni suyuq azot bilan sovitilgan faol ko'mirlarda adsorbsiyali yanada tozalash. Bu bosqichdan so'ng 99,98 % Konsentratsiyali tovar geliy mahsuloti olinadi.

Tovar geliy suyultirilgan yoki suyultirilgan ko'rinishda saqlanadi. Suyultirilgan geliy gaz ballonlarida 15 MPa gacha bosim ostida turadi Tovar geliy suyuq holatga

o'tkazish uchun uni dastlab suyuq azot bilan sovitiladi, so'ngra turbodetanderga va bug'-suyuqlikli turbodetan-derga ketma - ket yo' naltiriladi (yoki drossellanadi). Bu jarayonlar natijasida geliy qisman suyuq fazaga o' tadi va u sovitish agregatida joylashgan adsorberlarda havo va neon qo' shimchalaridan chuqur tozalanadi. Olingan suyuq geliy turli sig'imlardagi Dyuar idishlariga, katta miqdorlari esa (120 m^3 gacha) kriogenli saqlagichlarga qo'yiladi.

Har xil konlardagi tabiiy gazlarning tarkibida yuzning bir ulushidan 15%gacha geliy bo' lishi mumkin. Agar gazning tarkibidagi geliyning miqdori hajmi bo'yicha 0,065%dan kam bo'lmaganda (xorijiy davlatlarda bu ko'rsatgich hajm bo'yicha 0,3%dan kichik bo'lmasligi belgilangan) iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Geliy harorat $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ da bosim $0,1 \text{ MPa}$ bo'lganada uning zichligi $0,1785 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan yengil gazdir. U past kritik harorat ($7, -267,97 \text{ }^{\circ}\text{C}$)

va past gaynash haroratiga ($T_{\text{po}}=268,94 \text{ }^{\circ}\text{C}$), kuchli issiqlik o'tkazuvchanlik va elektro'tkazuvchanlikka ega. Geliy kimyoviy jihatdan inert, suvda va suyuq uglevodorodlarda yomon eriydi. Yuqorida keltirilgan xossalari geliyning har xil fan va texnika sohalarida keng qo'llanilishini taqozo qilmoqda: ayuminiyli, misli, titanli, magniyli, zanglamaydigan po'latlar va boshqa metallarning muhitida payvandlash ishlarini olib borishda inert muhitni hosil qilishda; xromatografik gazanalizatorlarida; yengilligi sababli kuzatuvchi va ameteoorolik sharlarni to'ldirish uchun; atomli reaktorlarda issiqlik o'tkazuvchanlikda gazli sovutishda yuqori issiqlik sig'imdorlikka ega va radiatsiya ta'siriga berilmaydi; bo'g'ilishlarni va boshqa turdagi nafas yo'llarini davolashda kislorod bilan nafas olish aralashmalarini tayyorlashda davolashda Geliy ishlab chiqarish iqtisodiga ikkita omil tasir ko'rsatadi birlamchi gazning tarkibidagi geliyning ta'sir ko'rsatadi: gaz xomashyosini qayta ishlashda majmualigi (bir vaqtning o'zidan gazdan vodorod sul'fidni, azotni, nordon gazni, etanni, propanni, butanlarni, suyuq gazlar ajratib olinganda jarayonning rentabelligi oshadi); Geliy ajratib olish muommasida geliyning tarkibidagi hamma mavjud bo'lgan komponentlarni ajratib olish hisoblanadi. Geliy an'anaviy ishlab chiqarish jarayonida past haroratli (kriogenli) usullardan foydalaniladi: past haroratli kondensatsiya, rektifikatsiya va adsorbsiya usullari keng qo'llaniladi. Ko'pincha zamonaviy oqimli usullarda geliy ishlab chiqarishda membranlar orqali selektiv (tanlangan, saralangan, nafis) diffuziya bloklari qo'shiladi. Kriogenli usul tabiiy gaz komponentlarining past haroratlarda yengil kondensatsiyalanish Xususiyatlariga asoslangan. Odatda propanning katta qismi va boshqa hamma og'ir ugdevodorodlar gaz manfiy 50°C gacha sovitilganda kondensatsiyalanadi. Yuqori tozalikdagi geliy olish uchun (99,995%) azotning kondensatsiyalanish haroratidan (manfiy $195,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ foydalaniladi. Ko'pincha kriogenli qurilmalarda tarkibida 50 - 85% bo'lgan geliy xomashyosi (geliyli konsentrat) olinadi. Xomashyodan toza Sifatli geliy olishda kimyoviy, adsorbsiyali va katatlitik usullardan foydalaniladi. Sanoatda kriogenli usullar

gazni kompleks qayta ishlashda tizimga oson qo'shilishi hisobiga keng qo'llaniladi. Membranlar va kapillyarlar orqali selektiv diffuziya usullaridan foydalanish geliyning kirib kelish xususiyatidan foydalaniladi. Geliyning miqdori uncha katta bo'lmaganda membranli texnologiya usulini qo'llash kichik energiya sig'imdorligiga ega. Membranlarni amaliyotda qo'llash uchun membranlar geliy yuqori mutloq o'tkazuvchanlik va kuchli selektivlikka, kimyoviy va fizik barqaror, kuchli mustahkamlikka ega bo'lishi va unda mikrog'ovakliklar ko'rinishidagi nuqsonlar bo'lmasligi kerak. Ayniqsa, shu yo'nalishlarda membranli texnologiyani takomillash-tirish va ishlash bo'yicha tadqiqotlar keng oraliqda olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda xorijiy davlatlar bu texnologiyadan keng foydalanmoqda.

Xulosa: Geliyning noodatiy xossalari uning fanning va texnikaning turli tarmoqlarida keng qo'llanilishiga sharoit yaratdi: eksperimental fizikada xromatografiyada, kosmik va raketa texnikasida, yadro energetika meditsinada suv osti kemasozlik ishlari uchun suniy nafas olish aralashmalarini tayyorlashda va istiqbolli usullardan biri sifatida qaraladi u geliyning membranalar va kapillyarlar orqali yuqori darajada kirib borish xususiyatiga asoslangan bunday texnologiya boshqa usullarga nisbatan kam energiya sig'imiga. Kriogen qurilmalarda keyinchalik yuqori tozalikdagi (99,995 %

gacha) geliy olish uchun kimyoviy, adsorbsiyalash va katalitik tozalashdan o'tkaziladigan xomashyo geliy yoki geliy miqdori 50-85 % bo'lgan geliyli konsentrat olinadi. Geliy ajratib olish muommasida geliyning kapillyar orqali yuqori darajada kirib borish xususiyatiga asoslangan, mavjud bo'lgan komponentlarni ajratib olish hisoblanadi. Geliy an'anaviy ishlab chiqarish jarayonida past haroratli (kriogenli) usullardan foydalaniladi: past haroratli kondensatsiya, rektifikatsiya va adsorbsiya usullari keng qo'llaniladi. Tabiiy va neftli yo'ldosh gazlardan geliy ajratib olish qurilmasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari birlamchi tabiiy gazning tarkibi, gazdagi geliyning miqdori va yo'qotiladigan sovuqliqni qoplash uchun sovutish siklini tanlashga asosan aniqlanadi. Sovutuvchi qurilmaning ish unumdorligining umumiy balansi olinadigan geliy chuqur tozalash hamda tabiiy gazdagi va og'ir uglevodorodlardagi ulushi, chiqarib olinadigan suyuqlik ko'rinishidagi miqdori bilan aniqlanadi. Gazning tarkibida geliyning miqdori 0,055% bo'lganda tabiiy gazdan geliy konsentratini ajratib olish past haroratli kondensatsiyalashni gazni geliy bilan ketma-ket to'rt pog'onali boyitish orqali birgalikda olib boriladi. Tabiiy gazdan geliy olishning an'anaviy kriogenli usuli to'g'risida ma'lumotlarni yuqorida keltirilgan edik. Bunda talab qilingan sifatida mahsulot olinadi va bugungi geliy olishning keng qo'llaniladigan usuli hisoblanadi. Tabiiy gazning tarkibida geliyning juda kam bo'lganda (0,05 - 0,08 % hajm bo'yicha) bu usul samarasiz hisoblanadi. Shuning uchun ko'p pog'onali jarayonlarni tashkillashtirish talab qilinadi ya'ni, kapital va ekspluatatsiya qilish xarajatlarini oshirib yuboradi. Membranda foydalanib geliy konsentratini olish uchun uni navbatda rektifikatsiyalash amalda jarayonning tejamkorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. T.R.Yuldashev, E.N.Dustqobilov, N.T.Yuldashev, E.A.Raxmatov "Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi" 2-qism 2-nashr.

2. <https://jizpi.uz>.

3. <http://kasbtanla.uz>